

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ГЕСТАЦИОН ДИАБЕТДА ГЛИКЕМИК НАЗОРАТНИНГ ҲОМИЛАДОРЛИК АСОРАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Салимова Д.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гестацион диабет ҳомиладорлик даврида биринчи марта аниқланадиган углевод алмашинуви бузилиши бўлиб, она ва ҳомила учун жиддий асоратлар хавфини оширади. Сўнги йилларда семириш, камҳаракат турмуш тарзи ва 2-тур қандли диабет тарқалишининг ортиши натижасида гестацион диабет учраш частотаси сезиларли даражада кўпаймоқда. Мақолада гестацион диабетнинг патогенези, хавф омиллари, таъхислаш мезонлари ҳамда ҳомиладорлик ва перинатал даврдаги асоратлари таҳлил қилинган. Шунингдек, гипергликемиянинг преэклампсия, муддатидан олдин туғруқ, ҳомила ўсишининг бузилиши, ўлик туғилиш ва плацентар дисфункция билан боғлиқлиги ёритилган. Қондаги глюкоза миқдорини самарали назорат қилиш ва ўз вақтида терапия бошлаш она ва бола саломатлигини сақлаш ҳамда нохуш оқибатларни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланган.

Калим сўзлар: гестацион диабет, гипергликемия, ҳомиладорлик, преэклампсия, перинатал асоратлар, гликирланган гемоглобин, глюкоза толерантлиги, семизлик, инсулин терапияси, ҳомила саломатлиги.

THE IMPORTANCE OF GLYCEMIC CONTROL IN THE PREVENTION OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN GESTATIONAL DIABETES

Salimova D.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Gestational diabetes mellitus is a disorder of carbohydrate metabolism first diagnosed during pregnancy and is associated with an increased risk of maternal and fetal complications. The prevalence of gestational diabetes mellitus has risen significantly in recent years due to increasing rates of obesity, sedentary lifestyles, and type 2 diabetes mellitus. This article reviews the pathogenesis, risk factors, diagnostic approaches, and major complications of gestational diabetes. Particular attention is given to the association of hyperglycemia with preeclampsia, preterm birth, fetal growth abnormalities, stillbirth, and placental dysfunction. The importance of early diagnosis, effective glycemic control, and timely initiation of therapy is emphasized as key measures for reducing adverse maternal and perinatal outcomes.

Keywords: gestational diabetes mellitus, hyperglycemia, pregnancy, preeclampsia, perinatal complications, glycated hemoglobin, glucose tolerance, obesity, insulin therapy, fetal health.

ЗНАЧЕНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ДИАБЕТЕ

Салимова Д.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г.Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Гестационный диабет представляет собой нарушение углеводного обмена, впервые выявленное во время беременности, которое значительно повышает риск осложнений у матери и плода. В последние годы распространённость данного состояния возрастает вследствие увеличения частоты ожирения, малоподвижного образа жизни и сахарного диабета 2-го типа. В статье рассмотрены патогенез, факторы риска, современные подходы к диагностике и основные осложнения гестационного диабета. Особое внимание уделено взаимосвязи гипергликемии с преэклампсией, преждевременными родами, задержкой роста плода, мертворождением и плацентарной дисфункцией. Подчёркивается важность своевременного выявления нарушений углеводного обмена, эффективного гликемического контроля и раннего начала терапии для снижения материнских и перинатальных рисков.

Ключевые слова: гестационный диабет, гипергликемия, беременность, преэклампсия, перинатальные осложнения, гликированный гемоглобин, толерантность к глюкозе, ожирение, инсулинотерапия, здоровье плода.

e-mail: dildorasalimova978@gmail.com

Гестацион диабет ҳомиладорлик пайтида бошланадиган ва асоратлар билан боғлиқ бўлган глюкоза толерантлиги сифатида таърифланади. Дунё бўйлаб диабетдан азият чекадиган одамлар сонининг кескин кўпайиши туфайли, ушбу ҳолатга чалинган репродуктив ёшдаги аёллар, шунингдек, бошқа турдаги диабетга чалинган ҳомиладор аёллар сонининг табиий равишда кўпайиши кузатилмоқда. Бу замонавий турмуш тарзининг хусусиятлари билан боғлиқ: юқори калорияли овқатланиш, кўпинча семиришга олиб келадиган жисмоний фаолликнинг пастлиги, 2-тур диабет касаллигининг экспоненциал ўсиши ва касаллик ташхисининг яхшиланиши билан узвий боғлиқдир. Қандли диабет билан мураккаблашган ҳомиладорликларда беморларни турмуш тарзи ва парҳезни ўзгартириш бўйича тавсияларга амал қилишга ундаш жуда муҳимдир. Қандли диабет терапиясини ўз вақтида бошлаш ҳомиладорлик пайтида асоратлар ва исталмаган перинатал асоратлар хавфини камайтириши мумкин.

Ҳомиладорлик кўпинча келажакдаги фаровонликка "ойна" сифатида қаралади [1], чунки бу даврда содир бўладиган физиологик ўзгаришлар организм учун табиий "стресс тести" вазифасини бажаради. Сўнги йилларда бачадон ичидаги ривожланиш шароитлари (масалан, онанинг овқатланиши) авлоднинг бутун ҳаёти давомида соғлиғига сезиларли таъсир кўрсатиши ҳақида хабардорлик ортиб бормоқда [2, 3]. Ҳозирги вақтда ҳомиладор аёлларда ҳомиладорликдан олдинги диабет билан касалланиш даражаси 0,2 дан 2,0% гача ўзгариб туради. Ҳомиладорлик даврида организмдаги кенг тарқалган ўзгаришлардан бири глюкоза толерантлигининг ривожланиши бўлиб, бу қон глюкозанинг ошишига олиб келади. Гестацион диабет (ГД) патофизиологияси ҳали тўлиқ аниқланмаган бўлса-да, у инсулин сезирлигига таъсир қилувчи гормонал номутаносиблик, шунингдек, ошқозон ости бези β-хужайралари функциясининг бузилиши билан боғлиқ [4]. Дунё бўйлаб ҳар олти ҳомиладорликдан бири гипергликемия билан боғлиқ деб ҳисобланади, уларнинг 84% гестацион диабет (ГД) сифатида тавсифланади [5]. Ушбу турдаги диабет онада ҳам, болада ҳам 2-тур диабет ривожланиши учун жиддий хавф туғдиради. Ҳомиладорлик пайтида қондаги глюкоза миқдорини назорат қилиш ҳаётнинг кейинги босқичларида 2-тур диабетнинг олдини олиш ва эҳтимолини камайтиришга ёрдам беради.

Гестацион диабет - бу гипергликемия билан тавсифланган ҳолат бўлиб, у ҳомиладорлик пайтида биринчи марта аниқланади, аммо "манифест" диабетга хос бўлган даражага етмайди [6]. Ҳозирги тенденциялар оналар ва перинатал ўлимнинг кўпайишини кўрсатади, бу эса диабетнинг барча шакллари билан касалланишнинг барқарор ўсиши билан боғлиқ. Маълумки, ҳомиладор аёлларда углевод алмашинуви бузилишлари икки босқичда ташхисланади. Биринчи босқичда, биринчи текширув пайтида, ҳомиладорликнинг 24 ҳафтасига қадар бўлган барча аёллар оч қоринга қон глюкоза даражасини текширишлари (фақат веноз плазма ёрдамида) ёки ДССТ/УКПДС стандартларига мувофиқ юқори самарали суюқлик хроматографияси ёрдамида гликирланган гемоглобин (HbA1c) ни текширишлари шарт. Қон глюкоза даражасини овқат истеъмол қилишдан қатъи назар (веноз плазма ёрдамида) исталган вақтда аниқлаш мумкин. Агар оч қоринга веноз плазма глюкоза даражаси 5,1 ммол/л дан кам бўлса, оғиз орқали глюкоза бардошлик тести (ОГТТ) ўтказилмайди, аммо ҳомиладорликнинг 24 ва 28-ҳафталари оралиғида 75 г глюкоза тести мажбурийдир, бу текширувнинг иккинчи босқичини ташкил қилади [7]. Юқори гликемик даражага эга бўлган ҳар қандай турдаги қандли диабет преэклампсия, муддатидан олдин туғилиш, ўлик туғилиш, ҳомила ўсишининг чекланиши, йўлдошнинг ажралиши ва бошқа муаммолар каби жиддий асоратларга олиб келиши мумкин. Преэклампсия бутун дунё бўйлаб ҳомиладорликларнинг 2-8 фоизида учрайдиган кенг тарқалган гипертензив касалликдир [8]. Гестацион диабет сингари, преэклампсия глюкоза бардошлилигининг ёмонлашиши, гипергликемия мавжудлиги ва семириш билан боғлиқ [9]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳомиладорликнинг дастлабки босқичларида гликирланган гемоглобин даражаси 5,9% ва ундан юқори. преэклампсия ПЭ хавфи билан сезиларли боғлиқлик [13–15]. Қизиғи шундаки, бир тадқиқот шуни кўрсатадики, 5,5–5,9% оралиғидаги HbA1c даражаси диабет ташхиси қўйилмаган ҳомиладор аёллар учун хавф белгиси бўлиши мумкин. Бундан ташқари, бу хавф диабетга чалинган аёлларда кўпроқ сезилади [15]. Шуни таъкидлаш керакки, семизликдан азият чекадиган аёлларда ҳомиладорлик диабетиди (ГД) преэклампсия ПЭ ривожланиш хавфи сезиларли даражада ошади, бу хавф 3–4 баравар юқори [16]. Бу семизлик ва ГД билан организмда содир бўладиган патофизиологик ўзгаришларнинг кўп ўхшашликлари борлиги билан боғлиқ. Буларга ПЭ ривожланишида асосий рол ўйнайдиган оксидловчи стресс ва метаболик яллиғланиш киради [17]. Бундан ташқари, тана массаси индексининг (ТМИ) белгиланган чегараси, ундан ошиб кетиш ПЭ хавфини сезиларли даражада оширади, 23,1 кг/м² ни ташкил қилади [20]. Бирок, эрта ГД билан оғриган ҳомиладор аёллар орасида, 22-ҳафтадан олдин, оғиз орқали глюкоза бардошлик тестидан (ОГТТ) олдин инсулин терапиясини олган аёлларда ПЭ касаллиги камроқ

кузатилганлиги кузатилган (даволанмаган гуруҳда 1,2% га нисбатан 2,6%). Бу бизга инсулин терапияси қон глюкоза даражасини самаралироқ назорат қилишни таъминлайди деган хулосага келишга ва ГД борлигида гипергликемияни ПЭ учун хавф омили сифатида кўриб чиқишга имкон беради [23]. Шундай қилиб, диабет билан боғлиқ гипергликемия қон томирларининг шикастланиши, эндотелиал дисфункция ва назоратсиз, ҳаддан ташқари фаол плацента ангиогенези билан чамбарчас боғлиқ.

Бу ўзгаришлар эндотелиал шикастланишга олиб келади, бу эса ўз навбатида она ва ҳомила қон томир тизимининг дисфункциясига олиб келади [20]. Қандли диабет билан оғриган аёлларда ҳомиладорликнинг пасайиши даражаси 9 дан 14% гача ўзгариб туради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қон глюкозасини ёмон назорат қилиш ушбу касалликдан азият чекадиганларда ҳомиладорликнинг пасайиши хавфини икки баравар оширади. Хавф, айниқса, узоқ муддатли (10 йилдан ортиқ) ва ёмон назорат қилинадиган диабетга чалинган аёлларда (глюкозаланган гемоглобин 11% дан юқори) юқори (44% гача). Аксинча, қон шакар даражасини этарли даражада бошқариш ҳомиладорликнинг камайиши билан боғлиқ. Перинатал ўлимга келсак, диабет билан оғриган аёллар ўртасидаги турли тадқиқотларда бу кўрсаткич ҳар минг туғилишга 16,1 дан 31,8 тагача бўлган, бу ҳомиладор аёлларнинг умумий популяциясидаги кўрсаткичдан деярли тўрт баравар юқори. Бундан ташқари, ўлимнинг 80% ўлик туғилиш билан боғлиқ бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти бунини 22 ҳафталик ҳомиладорликдан кейин ҳомиланинг ўлими деб белгилайди. Ўлик туғилишнинг мумкин бўлган сабаблари ҳомила ўсишининг чекланиши, преэклампсия, киндик ичак муаммолари, асфиксия, йўлдошнинг ажралиши, инфекциялар ва ривожланиш аномалияларини ўз ичига олиши мумкин, аммо ҳолатларнинг ярмидан кўпида сабаб номаълумлигича қолмоқда [20]. Қандли диабет билан оғриган аёлларда йўлдошнинг ажралиши диабетик ангиопатия деб номланувчи қон томир тизимидаги ўзгаришлар туфайли юзага келиши мумкин. Бу ўзгаришлар қон қуйқаларининг пайдо бўлишига ёрдам беради, бу эса кейинчалик йўлдошнинг ажралиш хавфини оширади. Қандли диабетда қон ивишининг бузилиши кенг тарқалган бўлиб, йўлдош томирларида қон қуйқаларининг пайдо бўлиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади. Бу гематомаларнинг пайдо бўлишига ва кейинчалик йўлдошнинг ажралишига олиб келиши мумкин. Қон айланиши ва қон хусусиятларидаги ўзгаришлар ҳомила учун ёмон овқатланишга олиб келади, бу эса она ва бола учун жиддий соғлиқ муаммоларини келтириб чиқариши мумкин. Ҳомиладорлик пайтида хавфларни минималлаштириш ва хавфсизликни таъминлаш учун қон томирлари саломатлигини эрта ташхислаш ва мониторинг қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Шундай қилиб, ҳомиладорлик даврида аёлларда турли хил диабет шакллариининг юқори даражада тарқалиши она ва бола саломатлигига жиддий таҳдид солади. Гестацион диабет (ГД) вақтинчалик ҳолат бўлса-да, унинг оқибатлари ҳаёт давомида давом этиши мумкин ва ГД билан боғлиқ тадқиқотлар соғлиқни сақлаш тизимида устувор вазифа бўлиши керак. Ҳомиладор аёлларда семириш ва диабет даражаси бутун дунё бўйлаб ўсишда давом этмоқда, бу эса диабет билан боғлиқ ҳомиладорлик асоратлари сонини камайтириш учун ишончли ва самарали гликемик назоратни муҳим қилади. Қон шакарининг нормал даражасини сақлаб қолиш она ва ҳомила хавфсизлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди, бу эса ушбу ҳолатлар учун фаол тадқиқотлар ва самарали бошқарув стратегияларини амалга ошириш зарурлигини таъкидлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Catov JM, Margerison-Zilko C. Pregnancy as a window to future health: short-term costs and consequences // *Am. J. Obstet. Gynecol.* - 2016. - V. 215 (4). — P. 406–407.
2. Godfrey KM, Barker DJP Fetal programming and adult health // *Pub. Health Nutr.* - 2001. - V. 4 (2b). — P. 611–624.
3. Hoffman DJ, Reynolds RM, Hardy DB Developmental origins of health and disease: current knowledge and potential mechanisms // *Nutr. Rev.* - 2017. - V. 75 (12). — P. 951–970.
4. López SG Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy: A World Health Organization Guideline. — 2014.
5. Poon LC et al. The first-trimester of pregnancy—A window of opportunity for prediction and prevention of pregnancy complications and future life // *Diabetes Res. Clin. Practice.* — 2018. — V. 145. —P. 20–30.
6. Andreeva E. et al. Gestational diabetes mellitus. Diagnosis stick, treatment, obstetric tactics, postpartum care. Clinical guidelines. — 2020.
7. Sukhikh G.T. et al. Transition to a new level of management of hyperstress and metabolic complications during pregnancy: temporary criteria for the diagnosis of gestational diabetes mellitus // *Obstetrics and gynecology.* — 2013. — No.3. — P. 4–9.

8. Jeyabalan A. Epidemiology of preeclampsia: impact of obesity // *Nutr. Rev.* - 2013. - V. 71 (1). — P. S18–S25.
9. Gutaj P. et al. Determinants of preeclampsia in women with type 1 diabetes // *Acta Diabetol.* — 2017. — V. 54. — P. 1115–1121.
10. Hedderston MM, Ferrara A. High blood pressure before and during early pregnancy is associated with an increased risk of gestational diabetes mellitus // *Diabetes care.* - 2008. - V. 31 (12). — P. 2362–2367.
11. Lee J. et al. Preeclampsia: A risk factor for gestational diabetes mellitus in subsequent pregnancy // *PLoS One.* - 2017. - V. 12 (5). — P. e0178150.
12. Kitzmiller JL et al. Managing preexisting diabetes for pregnancy: summary of evidence and consensus recommendations for care // *Diabetes care.* - 2008. - V. 31 (5). — P. 1060–1079.
13. Mañé L. et al. Is fasting plasma glucose in early pregnancy a better predictor of adverse obstetric outcomes than glycated haemoglobin? // *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* — 2019. — V. 234. — P. 79–84. Volume 23, No. 2. 2025
14. Kattini R., Hummelen R., Kelly L. Early gestational diabetes Mellitus screening with glycated hemoglobin: a systematic review // *J. Obstet. Gynaecol. Canada.* - 2020. - V. 42 (11). — P. 1379–1384.
15. Yin B. et al. Association of higher HbA1c within the normal range with adverse pregnancy outcomes: a cross-sectional study // *Acta Diabetol.* — 2021. — V. 58. — P. 1081–1089.
16. Osuagwu UL et al. Adverse maternal outcomes of Fijian women with gestational diabetes mellitus and the associated risk factors // *Reprod. Sci.* — 2020. — V. 27 (11). — P. 2029–2037.
17. Zehravi M., Maqbool M., Ara I. Correlation between obesity, gestational diabetes mellitus, and pregnancy outcomes: an overview // *Int. J. Adol. Med. Health.* — 2021. — V. 33 (6). — P. 339–345.
18. Mustafa M. et al. Early gestational diabetes mellitus (GDM) is associated with worse pregnancy outcomes compared with GDM diagnosed at 24–28 weeks' gestation despite early treatment // *QJM: An Int. J. Med.* — 2021. — V. 114 (1). — P. 17–24.
19. Boriboonhirunsarn D. et al. Prevalence of early-onset GDM and associated risk factors in a university hospital in Thailand // *J. Obstet. Gynaecol.* — 2021. — V. 41 (6). — P. 915–919.
20. Zheng W. et al. Weight gain after diagnosis of gestational diabetes mellitus and its association with adverse pregnancy outcomes: a cohort study // *BMC Pregn. Childbirth.* — 2021. — V. 21. — P. 1–9.

Иқтибос учун: Салимова Д.Э. Гестацион диабетда гликемик назоратнинг ҳомиладорлик асоратларини олдини олишдаги аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 927–930. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777895>